

Inovasi Pelayanan Kesehatan “Paket Tuntas Pasti” Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi

Dhea Ananda Putri

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

dheaananda1012@gmail.com

Abstract. Innovation in public services is important to improve the quality and satisfaction of the community. As with health service innovation, health service innovation is important to improve patient satisfaction to be more effective and efficient. One of the health service innovations at the Bukittinggi City General Hospital is the "Paket Tuntas Pasti". This innovation makes it easier for the patient's family to process child birth documents because all documents such as Birth Certificates, Family Cards and Child Identity Cards (KIA) are taken care of directly by the hospital after the child's birth without the family having to come directly to the Disdukcapil. The purpose of this study was to determine the implementation of the service innovation "Paket Tuntas Past" at the Bukittinggi City Hospital. The research method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques, namely interviews and documentation. This study uses Rogers' theory of innovation attributes by Suwarno (2008: 17) with variables namely relative advantage, compatibility, complexity, triability, and observability. Based on the results of the study, it can be seen that the "Paket Tuntas Pasti" service innovation at the Bukittinggi City Hospital has been going well even though it is still relatively new, but the community is satisfied with the convenience obtained from this service innovation. In addition, this innovation also has an impact on increasing the number of patients, thereby increasing hospital income and one of the efforts to break the chain of transmission of Covid-19 because it avoids crowds at the Disdukcapil.

Keywords: innovation, public service, Paket Tuntas Pasti

Abstrak. Inovasi dalam pelayanan publik penting untuk dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan masyarakat. Seperti halnya pada inovasi pelayanan kesehatan, inovasi pelayanan kesehatan penting untuk dilakukan untuk meningkatkan kepuasan pasien agar lebih efektif dan efisien. Salah satu inovasi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi adalah “Paket Tuntas Pasti”. Inovasi ini memudahkan keluarga pasien dalam pengurusan dokumen kelahiran anak karena semua dokumen seperti Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA) diurus langsung oleh pihak rumah sakit setelah kelahiran anak tanpa harus pihak keluarga untuk langsung datang ke Disdukcapil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan inovasi pelayanan “Paket Tuntas Pasti” di RSUD Kota Bukittinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Rogers mengenai atribut inovasi oleh Suwarno (2008 : 17) dengan variabel yaitu *relatif advantage* (keuntungan relatif), *compatibility* (kesesuaian), *complexity* (kerumitan), *triability* (kemungkinan dicoba), dan *observability* (kemudahan diamati). Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa inovasi pelayanan “Paket Tuntas Pasti” di RSUD Kota Bukittinggi sudah berjalan dengan baik walaupun masih terbilang baru namun masyarakat merasa puas akan kemudahan yang didapatkan dari inovasi pelayanan ini. Selain itu, inovasi ini juga berdampak pada peningkatan jumlah pasien sehingga meningkatkan *income* rumah sakit dan salah satu upaya untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 karena menghindari kerumunan di Disdukcapil.

Kata Kunci : inovasi, pelayanan publik, Paket Tuntas Pasti

PENDAHULUAN

Setiap masyarakat selalu membutuhkan pelayanan dalam berkehidupan sehari-hari. Mendapatkan pelayanan yang baik akan meningkatkan kepuasan masyarakat dalam ranah birokrasi. Dalam T Darmi (2016) pelayanan publik hendaknya sesuai dengan prinsip *good governance*. Pada dasarnya, setiap manusia membutuhkan pelayanan publik, bahkan menurut Sinambela pelayanan publik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Seperti pada pelayanan kesehatan, masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara merata. Suatu pelayanan kesehatan yang bermutu dan akuntabel merupakan suatu hal yang penting agar masyarakat dapat merasakan kenyamanan dalam menerima pelayanan.

Secara umum, pelayanan kesehatan di Indonesia dapat dikatakan masih belum berjalan dengan baik karena belum menghasilkan perbaikan dalam meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan. Hal ini disebabkan karena adanya reformasi politik didalam pemerintah namun belum diikuti oleh reformasi birokrasi. Masyarakat pada dasarnya merupakan pihak yang ingin selalu mendapatkan pelayanan bukan sebagai pihak yang melayani. Sebagai pelayan publik, pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas bagi masyarakat (Ananda dkk, 2019). Dengan kata lain, pemerintah harus memikirkan kualitas pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti pada penjelasan Ratminto & Winarsih mengenai pelayanan publik,

pelayanan prima yang diberikan kepada masyarakat merupakan perwujudan oleh aparat pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Untuk itu, salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan adalah dengan melakukan pembaharuan atau inovasi. Inovasi memiliki makna adanya perubahan menuju hal-hal baru. Inovasi dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dalam arti kata inovasi mengubah suatu hal menjadi sesuatu yang baru. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, rumah sakit atau puskesmas selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik sehingga menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam mengoptimalkan pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik tidak mengharuskan sesuatu kebaruan atau penemuan baru, namun merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual yang tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada (PERMENPAN-RB NO 30 Tahun 2014).

Salah satu upaya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik yaitu dengan membuat kebaruan atau berinovasi. Inovasi secara sederhana menurut Albury (2003) didefinisikan sebagai *new ideas that work*. Inovasi yang berhasil menurut Albury dalam Suwarno (2008) memiliki ciri, adanya bentuk penciptaan dan pemanfaatan proses baru, produk baru, jasa baru dan metode penyampaian yang baru, yang menghasilkan perbaikan yang signifikan

dalam hal efisiensi, efektifitas, maupun kualitas. Sesuatu hal dikatakan yang inovatif apabila dipandang baru dalam suatu masyarakat namun terbatas dalam konteks limitasi geografis. Inovasi dalam pelayanan kesehatan penting untuk dilakukan mengingat kesehatan merupakan hal yang fundamental bagi setiap orang.

Menurut UU Nomor 44 tahun 2009, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Departemen Kesehatan Indonesia menekankan rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih baik sehingga mencapai *good governance* dengan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan semakin meningkatnya *demand* masyarakat akan kualitas pelayanan kesehatan maka pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit harus ditingkatkan agar lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan mutu, prinsip serta kelayakan dan etika pelayanan kesehatan sebab kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen (pasien) terhadap tingkat pelayanan yang diterima dengan tingkat layanan yang diharapkan (Azrul. 1996).

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bukittinggi merupakan salah satu perangkat organisasi pelayanan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan juga terkait pengelolaan keuangan, RSUD ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD) (metrokini.com). RSUD Kota Bukittinggi yang berlokasi di Jalan By Pass Gulai Banchah itu terbilang masih baru karena baru berumur satu tahunan. RSUD ini beroperasi pada 8 Januari 2021 dan sudah banyak melakukan inovasi-inovasi.

Tujuan utama dari RSUD ini yaitu memberikan pelayanan prima berdasarkan standar kualitas dimana pelayanan yang ramah dimulai dari petugas *front liner* seperti *security, customer service* sampai dengan dokter. *Front liner* merupakan garda terdepan dalam melayani masyarakat karena mereka adalah pihak yang pertama kali melayani masyarakat secara langsung dan salah satu indikator untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diperoleh masyarakat dari unit penyelenggara layanan publik salah satunya rumah sakit (Ariany dkk, 2013). *Front liner* juga menjadi penentu *image* masyarakat terhadap pelayanan di rumah sakit karena *front liner* akan membentuk *moment of truth* atau kesan pertama yang dijumpai oleh masyarakat dalam interaksinya sebelum melakukan interaksi dengan yang lain di RSUD.

Walaupun rumah sakit ini terbilang masih baru, namun pada kenyataannya rumah sakit ini telah banyak melakukan inovasi, salah satunya yaitu inovasi pada pelayanan bayi baru lahir yang terintegrasi dengan penerbitan akte kelahiran, kartu keluarga, dan Kartu Identitas Anak Satu Pintu. Inovasi ini dinamakan dengan “Paket Tuntas Pasti”. Paket Tuntas Pasti merupakan suatu program inovasi dari RSUD Kota Bukittinggi bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan

Akta Catatan Sipil Kota Bukittinggi dalam penyediaan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak (KIA) secara langsung dari rumah sakit. Inovasi ini merupakan kemudahan yang dapat dirasakan oleh keluarga yang ber-KTP Bukittinggi dalam pengurusan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang dilakukan langsung oleh pihak RSUD tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil setelah kelahiran anak.

Inovasi ini direncanakan sejak tahun 2021 dan pelaksanaannya pada tahun 2022 sejak *launching* pada bulan Februari kemarin. Walaupun belum diresmikan namun inovasi ini sudah berjalan dan mendapat respon yang baik dari masyarakat. Pelayanan “Paket Tuntas Pasti” ini direncanakan untuk masyarakat yang ber-KTP Bukittinggi dan Agam, namun yang terlaksana sekarang hanya untuk masyarakat yang ber-KTP Bukittinggi saja. Inovasi pelayanan “Paket Tuntas Pasti” ini pernah mendapatkan penghargaan dengan meraih peringkat 3 dalam lomba inovasi daerah tahun 2021 (beritaminang.com).

Pelayanan Publik

Dalam Samparan Lukman (2000), menurut Kotler, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik. Istilah pelayanan publik terdiri dari pelayanan dan publik dimana dalam Bahasa Inggris “*public*” berarti umum, masyarakat, Negara. Pelayanan

publik memiliki makna sebagai suatu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berupa penggunaan fasilitas umum baik jasa maupun non jasa dimana dilakukan oleh organisasi publik (pemerintah) dengan semua kelengkapan kelembagaannya (Arif, 2008). Pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan baik dalam bentuk barang publik atau jasa publik dimana pada prinsipnya dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, BUMN atau BUMD dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pelaksanaan dari perundang-undangan (Ratminto, 2006).

Pelayanan publik menurut Sadu Wasistiono (2003) adalah pemberian jasa oleh pemerintah maupun swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif lainnya yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi berasal dari bahasa latin yaitu “*Innovare*” yang berarti merubah sesuatu menjadi baru. Drucker mengartikan inovasi sebagai “*change that creates a new dimension of performance*” dimana menurut

Drucker inovasi dipahami sebagai perubahan yang membuat sebuah dimensi baru dari kinerja (Wibawa, 2009). Inovasi pelayanan publik merupakan suatu cara yang dilakukan oleh organisasi publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Inovasi dalam pelayanan publik merupakan terobosan pelayanan publik yang merupakan ide kreatif yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung (Yuliana, 2020). Inovasi pelayanan publik tidak terbatas dan tidak mengharuskan suatu penemuan baru.

Dalam konteks pelayanan publik, inovasi dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu sebagai berikut. Halvorsen dalam Suwarno (2008) mengategorikan inovasi menjadi *Incremental innovations-radical innovations*, *Incremental innovations-radical innovations*, dan *Needs-led innovations and efficiency-led innovation*. Mulgan & Albury yang dikutip dari Muluk (2008) menjelaskan level inovasi yang terdiri dari Inovasi incremental, Inovasi radikal, dan Inovasi transformatif. Muluk (2008) juga membedakan kategori inovasi yang dilihat dari segi proses, yaitu *Sustaining innovation* (inovasi terusan) dan *Discontinues innovation* (inovasi terputus). Rogers (1983) mengemukakan 5 atribut inovasi yaitu (1) *Relative advantages is the degree to which an innovation is perceived as better than the idea it supersedes*, (2) *Compatibility is the degree to which an innovation is perceived as being consistent with the existing values, past experiences, and needs of potential adopters*, (3) *Complexity is the degree to which an innovation is perceived as relative difficult to*

understand and use, (5) *Triability is the degree to which the result of an innovation may be experimented with on a limited basis*, dan (6) *Observability is the degree to which an innovation are visible to others*.

Suwarno (2008:17) mengatakan bahwa inovasi memiliki ciri-ciri dasar yaitu adanya sifat kebaruan. Ciri-ciri ini menggantikan pengetahuan atau penemuan lama yang dianggap sudah tidak efektif lagi dalam menyelesaikan masalah atau dalam menjawab suatu kebutuhan. Dalam artikel ini, penulis menggunakan teori atribut inovasi oleh Everett M. Rogers yaitu :

1. *Relative Advantage* (Keuntungan Relatif)

Suatu inovasi harus memiliki keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Hal yang melekat pada inovasi tersebut dapat menjadi ciri dan berbeda dengan yang lain.

2. *Compatibility* (Kesesuaian)

Suatu inovasi juga memiliki sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini agar inovasi yang lama dapat menjadi bagian dari perubahan menuju ke inovasi yang baru.

3. *Complexity* (Kerumitan)

Suatu inovasi memiliki tingkat kerumitan yang lebih dibandingkan yang sebelumnya, dimana hal ini tidak menjadi

suatu masalah karena inovasi yang baru memberikan cara yang baru dan lebih baik.

4. *Triability* (Kemungkinan dicoba)

Suatu inovasi harus melewati proses uji coba untuk mengetahui apakah inovasi tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Jika inovasi dapat diterima berarti inovasi tersebut telah teruji dan terbukti memiliki nilai lebih dibandingkan inovasi yang lama.

5. *Observability* (Kemudahan Diamati)

Sebuah inovasi harus mudah untuk diamati dari segi bagaimana inovasi tersebut bekerja dan menghasilkan sesuatu yang baru dan lebih baik.

METODE PENELITIAN

Dalam artikel penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif adalah karena dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan ingin menjelaskan mengenai inovasi pelayanan pada bayi baru lahir yang terintegrasi dengan penerbitan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak Satu Pintu di RSUD Kota Bukittinggi atau yang biasa disebut dengan “Paket Tuntas Pasti”. Inovasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari rumah sakit dan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dalam menerima

pelayanan kesehatan. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Relative Advantage* (Keuntungan Relatif)

Relative Advantage atau keuntungan relatif merupakan salah satu indikator untuk mengetahui suatu keunggulan dan nilai lebih serta kebaruan yang ada dalam suatu inovasi. Mengenai inovasi pelayanan “Paket Tuntas Pasti” ini, bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pasien dalam bentuk efisiensi dan efektifitas pelayanan, serta mewujudkan kedisiplinan masyarakat dalam pencatatan dokumen kelahiran anak. Inovasi pelayanan “Paket Tuntas Pasti” ini tentu sangat membantu keluarga pasien dalam pengurusan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA) karena setelah bayi lahir administrasi nya langsung diurus oleh pihak rumah sakit tanpa harus diurus sendiri oleh pihak keluarga ke Disdukcapil. Bagi pihak RSUD, inovasi ini dapat meningkatkan jumlah pasien, meningkatkan *income* (pendapatan) dari rumah sakit, serta dapat memutus mata rantai penularan Covid-19 karena inovasi ini dapat mengurangi kerumunan di Disdukcapil.

Prosedur pelayanan sebelum adanya inovasi ini yaitu pihak keluarga pasien mengurus Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan

Kartu Identitas Anak harus datang langsung ke Disdukcapil, sehingga dapat memakan waktu yang lama, biaya, dan tenaga untuk langsung datang kesana. Dengan adanya inovasi ini, keluarga pasien tidak perlu lagi datang langsung ke Disdukcapil untuk mengurus Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak karena semua administrasi tersebut langsung diurus oleh pihak rumah sakit dan tidak memakan waktu yang lama.

Alur pelayanan “Paket Tuntas Pasti” terdiri dari 2 yaitu pasien yang melahirkan dalam kondisi darurat langsung dimintai persyaratan untuk pembuatan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak. Sedangkan untuk pasien yang tidak dalam kondisi darurat akan dijelaskan dari awal apa yang harus disiapkan dan bagaimana prosesnya. Berikut alur pelayanan “Paket Tuntas Pasti” oleh RSUD Kota Bukittinggi (sumber : Youtube Vera Mayasari) :

- 1) Pasien datang melalui poliklinik atau IGD, lalu *Costumer Service* akan melakukan *screening* kesehatan terhadap pasien dan akan dijelaskan tentang “Paket Tuntas Pasti” serta syarat yang harus dipenuhi oleh pasien.
- 2) Didepan pasien, petugas menanyakan kelengkapan yang harus dibawa seperti Kartu Keluarga (KK) asli, buku nikah asli, *fotocopy* KTP kedua orang tua, foto KTP saksi (2 orang), email pasien/keluarga/RSUD, serta nama calon anak.

- 3) Pasien selanjutnya akan didaftarkan melalui V-Claim BPJS Kesehatan dan akan langsung ditindak oleh dokter spesialis Obgyn RSUD Bukittinggi.
- 4) Tindakan medis selanjutnya ditangani oleh Dokter Spesialis Obgyn dr. Hendri Zola, Sp. Og untuk pasien tersebut dilanjutkan tindakan medis operasi ataupun SC.
- 5) Setelah proses bersalin, bidan mendampingi pasien/keluarga untuk mengisi formulir dan register dari capil.
- 6) Bidan menyampaikan data bayi dan meminta Surat Keterangan Lahir ke bagian keperawatan
- 7) Bidan mengumpulkan dan memoto syarat penerbitan “Paket Tuntas Pasti”
- 8) Berkas dikirimkan melalui *WhatsApp* Disdukcapil

Setelah semua proses dan alur pelayanan dilaksanakan maka data yang diterima pasien usai rawatan di RSUD Bukittinggi berupa Kartu Keluarga baru, Akte Kelahiran baru, dan KIA (Kartu Identitas Anak). Hal ini merupakan keunggulan dari inovasi pelayanan “Paket Tuntas Pasti” di RSUD Kota Bukittinggi.

2. *Compatibility* (Kesesuaian)

Indikator kedua dalam atribut inovasi yaitu *compability* atau kesesuaian. Indikator ini menjelaskan apakah inovasi yang ada sudah sesuai dengan standar pelayanan di instansi terkait. Dalam hal ini, inovasi pelayanan “Paket Tuntas Pasti” sudah berjalan

sesuai dengan standar pelayanan di RSUD Kota Bukittinggi. Jika sebelumnya pihak keluarga pasien dalam mengurus dokumen kelahiran anak harus mendatangi Disdukcapil secara langsung, kini dengan adanya inovasi ini pihak keluarga pasien tidak perlu lagi untuk datang ke Disdukcapil untuk mengurus dokumen kelahiran anak karena pengurusan tersebut sudah dilakukan dan diurus oleh pihak RSUD Kota Bukittinggi. Pihak keluarga pasien hanya menunggu beberapa saat setelah kelahiran anak untuk mendapatkan Kartu Keluarga baru, Akte Kelahiran baru, dan KIA (Kartu Identitas Anak).

3. Complexity (Kerumitan)

Kerumitan atau *complexity* merupakan salah satu atribut inovasi pelayanan dalam memahami suatu hal yang baru dimana memerlukan waktu dan proses untuk memahaminya. Dalam inovasi pelayanan “Paket Tuntas Pasti” di RSUD Kota Bukittinggi ini masih kurang dalam hal sarana dan prasarananya. Untuk sarana, dapat dikatakan sudah tersedia namun belum dilengkapi dengan printer dan komputer. Dari wawancara yang dilakukan, pihak manajemen RSUD Kota Bukittinggi mengatakan bahwa untuk printer dan komputer akan tersedia pada minggu pertama atau minggu kedua Bulan Ramadhan ini. Untuk prasarana, pihak rumah sakit masih kekurangan ketenagaan dalam mengurus administrasi dokumen kelahiran anak. Untuk saat ini, kendala yang di rasakan oleh pihak RSUD Kota Bukittinggi hanya pada ketenagaan. Selain itu belum ditemukan kendala atau hambatan dalam pelaksanaan

inovasi pelayanan “Paket Tuntas Pasti” di RSUD Kota Bukittinggi mengingat inovasi ini baru berjalan sejak di *launching* pada bulan Februari tahun 2022 ini.

4. Triability (Kemungkinan dicoba)

Triability atau kemungkinan dicoba menjelaskan bahwa inovasi yang ada harus diuji terlebih dahulu atau dengan kata lain untuk menjelaskan apakah sasaran inovasi sudah merasakan keunggulan dengan hadirnya inovasi tersebut. Untuk indikator ini, inovasi pelayanan “Paket Tuntas Pasti” di RSUD Kota Bukittinggi baru di sosialisasikan hanya di media sosial karena inovasi ini belum diresmikan namun sudah berjalan sejak Februari 2022. Sejauh ini, dapat dilihat bahwa masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan “Paket Tuntas Pasti” di RSUD Kota Bukittinggi ini merasa puas dengan adanya inovasi ini. Selain itu, pelayanan di RSUD ini mendapat nilai plus dan citra positif dari masyarakat karena kemudahan yang diterima dalam pelayanan “Paket Tuntas Pasti”.

5. Observability (Kemudahan Diamati)

Observability merupakan indikator terakhir dalam atribut inovasi pelayanan publik. Indikator ini menjelaskan bahwa proses pengamatan dilakukan untuk melihat bagaimana inovasi berdampak baik dan berjalan sesuai dengan harapan instansi. Dalam hal ini, inovasi pelayanan “Paket Tuntas Pasti” mudah diamati dan dijalankan oleh masyarakat karena diawal pelayanan saat *screening* petugas telah menjelaskan apa itu

“Paket Tuntas Pasti” dan bagaimana alur serta prosesnya sehingga masyarakat yang datang tidak kebingungan. Inovasi pelayanan “Paket Tuntas Pasti” ini juga sudah berjalan sesuai dengan harapan dari rumah sakit dan menjadi suatu hal yang baru dan bermanfaat serta memberikan kemudahan bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Dari penjelasan yang ditulis oleh penulis terkait penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa inovasi pelayanan “Paket Tuntas Pasti” di RSUD Kota Bukittinggi belum diresmikan namun sudah launching dan sudah berjalan sejak bulan Februari 2022. Inovasi ini memberikan kemudahan bagi keluarga pasien dalam hal pengurusan dokumen kelahiran anak dimana semua dokumen seperti Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA) diurus langsung oleh pihak rumah sakit setelah kelahiran bayi. Pihak keluarga tidak perlu lagi datang langsung ke Disdukcapil untuk mengurus dokumen kelahiran anak. Sejauh ini, kendala yang dirasakan pihak rumah sakit hanya kekurangan ketenagaan dalam membantu pengurusan dokumen kelahiran anak. Kendala lain dalam inovasi ini belum terlihat karena inovasi ini baru berjalan beberapa bulan. Diharapkan pihak Disdukcapil mengirimkan perwakilan ketenagaan untuk membantu mengurus dan menjelaskan secara detail ke masyarakat terkait dengan pengurusan dokumen kelahiran anak di RSUD Kota Bukittinggi.

REFERENSI

- Alindro, N., Kusdarini, K., & Putera, R. E. (2021). Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 218-227.
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Polres Solok Kota. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217-223.
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 167-179.
- Ariany, R., & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 29(1), 33-40.
- Eriza, A., Yoserizal, Y., & Putera, R. E. (2021). INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ANDROID ‘PAGA NAGARI’ DI POLRES SOLOK KOTA. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 3(2), 12-21.
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam

Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24-37.

Melinda, M., & Kabullah, M. I. (2020). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202-216.

Saputra, M., Syamsurizaldi, S., & Aromatica, D. (2022). Inovasi Pelayanan Program Kelurahan Siaga Sehat Jiwa (Rasa Sejiwa) Di Puskesmas Nanggalo Kota Padang. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 3(2), 64-72.

Triwahyuni, M., Putera, R. E., & Rahayu, W. K. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud Di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*, 6(1), 13-18.

Yuliana, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2020). INOVASI PELAYANAN KESEHATAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 (PSC 119) SMASH CARE'S DI KOTA SOLOK. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 265-271.